

Roadmap voor bibliotheek-makerplaatsen en hun rol voor het lager onderwijs

De aanleiding voor het samenstellen van de Roadmap makerplaatsen was dat de onderzoekers Eva Visser, Peter Troxler en Maarten Hennekes enerzijds de trend zagen van een groeiend aantal bibliotheek-makerplaatsen en zij anderzijds een behoefte constateerden aan methodieken voor het onderwijzen van 21ste-eeuwse vaardigheden. Ze onderzochten welke rol bibliotheek-makerplaatsen zouden kunnen hebben bij het stimuleren van deze vaardigheden bij basisschoolleerlingen. Het onderzoek bestond uit een observatie- en literatuurstudie, een aantal ontwerpessies en heeft een serious game als resultaat.

Om in een snel veranderende wereld leerlingen kennis en vaardigheden mee te geven die hen in staat stellen vorm te geven aan hun toekomst, is het belangrijk te blijven innoveren. Makeronderwijs is een goed voorbeeld van zo'n onderwijsvernieuwing. De combinatie van 'maken' en innovatief, zelfgestuurd onderwijs kan zeker waardevol zijn voor het basisonderwijs én zou tegelijkertijd de ondersteunende rol van bibliotheken voor het onderwijs kunnen verstevigen.

Observatie praktijk sessie

Allereerst heeft een groepje onderzoekers een bezoek van een mobiele makerplaats aan een basisschool geobserveerd om te kijken wat er precies gebeurt tijdens zo'n sessie en wat er te zeggen valt over de leerwinst voor de leerlingen. In maart van dit jaar bezocht de WoWi!bus basisschool De Wijzer in Arnhem. De WoWi!bus is een biebus vol digitale nieuwigheden, waarin kinderen kunnen kennismaken met de nieuwe digitale tools en technieken van het makeronderwijs. De leerlingen van groep 5/6 deden onder begeleiding van de medewerkers van de WoWi!bus vier korte workshops. Zo construeerden de leerlingen 3D-bouwwerken op de computer, werkten zij in kleine groepjes met programmeren en stroom (met de Makey, een apparaat waarmee je alledaagse voorwerpen kunt koppelen aan de computer) en maakten zij een kort filmpje waarmee zij de eigenschappen van een *green screen* (techniek om meerdere beelden te combineren) ontdekten. Voor de observaties was een instrument ontwikkeld op basis van pedagogische theorieën. Hierin noteerden de onderzoekers de geobserveerde handelingen, de hulpmiddelen die gebruikt werden en het vermoede doel van de handelingen van de leerlingen.

Enkele van de observaties zijn dat veel van het geconstateerde gedrag viel onder spelen en vrije expressie, dat de leerlingen geregeld zo enthousiast waren over hun resultaten dat zij anderen oproepen te komen kijken en dat de workshops soms korter waren dan de leerlingen wilden. De workshops waren behoorlijk gestructureerd waardoor leerlingen goed bij de les bleven, maar meer uitvoerden dan zelf ontdekten. Mede hierdoor is het ontwikkelen van inzicht weinig geconstateerd. Ook viel op dat de basisschooldocenten nog wat onwennig zijn met het aannemen van de rol van 'medezoeker' naar nieuwe kennis, een rol die van groot belang is binnen het makeronderwijs.

Uitkomsten literatuuronderzoek

Vervolgens hebben we een literatuuronderzoek gedaan naar de didactische achtergrond en de wetenschappelijke basis van het makeronderwijs en de 21ste-eeuwse vaardigheden. Voor de studie zijn ruim 130 bronnen – van wetenschappelijke papers tot websiteartikelen en handboeken – bekeken en gelabeld. Van de 130 bronnen was er slechts een die over zowel 'bibliotheken' als 'basisonderwijs' ging, maar de combinatie van 'bibliotheken' en 'educatie algemeen' kwam maar liefst 29 keer voor. Het twintigste relevantste bronnen wordt uitgebreid besproken in de studie. Over de ontwikkeling van 21ste-eeuwse vaardigheden is dat bijvoorbeeld het rapport *21ste-eeuwse vaardigheden in het curriculum van het funderend onderwijs* van het SLO (2014). De bronnen over de ontwikkeling van bibliotheek-makerplaatsen en hun mogelijke rol voor het (basis)onderwijs zijn zeer divers.

Zo ligt in Amerikaanse publicaties, waaronder *The Maker Movement: Lessons for Educators* (Rainey, 2014), de nadruk sterk op de ideologische lading van het 'maken'. Een publicatie als *Library Makerspaces: the complete guide* (Willingham, 2018) is veel neutraler van toon en geschikt als handboek. Een Nederlandse bron als *Labs & Educatie: een inspiratiegids voor bibliotheken* (Rijnbrink, CODA, KB, 2017) geeft inzicht in de stand van zaken alhier.

Wij concluderen dat er onduidelijkheid is over de 21ste-eeuwse vaardigheden omdat de Nederlandse teksten zich vooral richten op de ICT- en mediavaardigheden, terwijl er in Amerikaanse teksten veel meer aandacht is voor de 'C-skills' (*learning skills: creative thinking, critical thinking, communication, collaboration*). In Nederland wordt 'maken' bij bibliotheken veelal beperkt tot activiteiten die in het verlengde van bestaande programma's liggen, zoals mediawijsheid. Wat betreft didactiek wordt de rol van begeleiders en instructeurs bij het maken geproblematiseerd: in hoeverre is helpen behulpzaam? We hebben moeten concluderen dat er nog weinig bekend is over de toepassing van de didactiek van het maken in het lager onderwijs en de rol die bibliotheek-makerplaatsen hierbij zouden kunnen vervullen. De literatuurstudie is te vinden in de HBO Kennisbank: <https://bit.ly/2APXGp8>.

Output ontwerpessies

We hebben een drietal ontwerpessies georganiseerd met medewerkers van bibliotheken, bibliotheek-makerplaatsen, scholen en andere stakeholders om te inventariseren in hoeverre het makeronderwijs al een plek heeft binnen de

bibliotheken, wat de plannen voor de komende tijd zijn, en waaraan de deelnemers concreet behoefte hebben. In deze workshops begonnen de deelnemers met een beschrijving van de huidige situatie en de totstandkoming daarvan. Vervolgens werden twee mogelijke toekomst beschreven: een 'hemel' en een 'helf' en de stappen die tot beide leiden. De stand van zaken bleek zeer divers: veel makerplaatsen zijn nog in de planfase, terwijl andere al denken aan uitbreiding. De *early adopters* zijn om en de grootste vraag is nu of de makerplaatsen zich kunnen ontwikkelen tot een structureel onderdeel van het aanbod van bibliotheken. Veel deelnemers zien de makerplaatsen als een van de pogingen om de bibliotheek toekomstbestendig te maken. De relatie met het basisonderwijs is vaak nog niet zo sterk en blijkt veelal afhankelijk van de beschikbaarheid van budget. De bibliotheken doen al wel veel met mediawijsheid, een onderwerp dat verplicht is voor het basisonderwijs, en hopen een link te kunnen leggen met het W&T-onderwijs (wetenschap

en techniek) dat eraan komt. Onderdeel van het schrikbeeld is de angst dat de makerplaatsen een 'eeuwige pilot' blijven zonder structurele financiering, met een gebrek aan personeel en onvoldoende ondersteuning vanuit de directie. Ook vrezden de deelnemers een 'dierentuineffect', waarbij een bezoek van schoolklassen aan een bibliotheek-makerplaats niet meer is dan een leuk uitje. In het ideale scenario sluit de makerplaats, juist wat betreft inhoud en didactiek, aan bij het onderwijs, wordt 'maken' een van de leermiddelen en doen de docenten zelf ook mee. In dit scenario is de makerplaats niet meer weg te denken uit de bibliotheek, is er een landelijke databank van mooie projecten gemaakt bij bibliotheek-makerplaatsen en worden kennis en infrastructuur onderling gedeeld.

Roadmap als innovatieagenda

Op basis van het onderzoek concluderen we dat er minimaal drie mogelijke lijnen zijn voor de verdere ontwikkeling van makerplaatsen bij bibliotheken en het

overbruggen van de geconstateerde kloof tussen de *early adopters* en de pragmatischer ingestelde *early majority*: een beleidslijn, een curriculumlijn en een communitylijn. Binnen de beleidslijn is de ambitie de bibliotheek neer te zetten als partner van het onderwijs in de rol van een toekomstgericht kenniscentrum en connector. In de curriculumlijn is de ambitie de maakfacilitator (bijvoorbeeld een leerkracht of een bibliotheekmedewerker) te laten opereren als inspirator, als expert in kennisdeling en didactiek. De ambitie van de communitylijn is de bibliotheekmedewerker de rol te geven van verbinder met de lokale gemeenschap en als rolmodel van een leven lang leren.

Op grond van deze analyse ontwikkelden we een *serious game* die bibliotheken en scholen kan helpen bij het ontwikkelen en vormgeven van hun makeronderwijs.

De roadmap bestaat uit een canvas met daarop de drie ontwikkellijnen, een set kaarten met ontwerprijlijnen en duidelijke spelregels. Het spel begint met het kiezen van een ambitie per lijn. Per lijn kunnen er vervolgens stappen genomen worden om tot een roadmap voor de lokale bibliotheek-makerplaats te komen. Daardoor wordt de roadmap naar de toekomst niet een soort kaart om aan de muur te hangen, maar een doelgerichte activiteit om gezamenlijk de toekomst vorm te geven. Afgelopen september hebben we het spel getest op inhoud en speelbaarheid in een validatieworkshop bij de KB. Volgens de deelnemers kwamen 'dingen bij elkaar', zorgde het rollenspel voor directe en heldere communicatie en werkte de speelsheid van het spel goed. Omdat iedere bibliotheek verschillend is en daarmee iedere opgave anders, willen we u van harte uitnodigen zelf met de roadmap aan de slag te gaan. TEKST: EVA VISSER, PETER TROXLER EN MAARTEN HENNEKES

Dit artikel is gebaseerd op de uitgebreidere publicatie *Roadmap makerplaatsen. Van knutselen 2.0 naar leren met 21ste-eeuwse vaardigheden* (Troxler, Visser, Hennekes, 2018) dat samen met het beschreven spel te vinden is op: <https://crea010.com/roadmapmakerplaatsen>.